

розвитку «Я-концепції» фахівців, що сприятиме їхньому професійному становленню.

DOI: 10.5281/zenodo.4399623

Рязанова К. В., Панченко Т. С.

ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ У НАУКОВІЙ ТА БУДЕННІЙ СВІДОМОСТІ

Проблема особистісної зрілості є однією з найактуальніших проблем гуманітарних наук, зокрема психології. Це зумовлено, перш за все тим, що особистісна зрілість є чинником успішної реалізації суб'єктності людини. Вона є умовою не лише успішної адаптації до існуючих умов життя, а й самореалізації в мінливому оточуючому середовищі. З іншого боку, для глибшого розуміння процесу набуття людиною особистої зрілості необхідно досліджувати фактори, умови, що сприяють її формуванню.

На сучасному етапі проблема особистісної зрілості набуває поширення у психологічних дослідженнях розвитку та життєвого шляху особистості, акмеологічних розробках. Разом з тим, ми не знаходимо єдиної сталої концепції щодо цього феномену, що свідчить про недостатнє вивчення всіх аспектів проблеми особистісної зрілості. Крім того, змістовна наповненість, сутність розглядуваного феномену багато в чому залежить від соціокультурних та історичних умов формування особистості. Ці ж умови впливають і на зміст концепцій особистісної зрілості. Таким чином, вивчення особистісної зрілості є актуальним завдяки тому, що кожна новонароджена людина проходить свій особистий шлях набуття особистісної зрілості, а також змінюються соціокультурні та історичні умови, що вносить зміни до трактування феномену особистісної зрілості.

У більшості досліджень розкриття сутності феномену особистісної зрілості пов'язане з переліком рис особистості, які утворюють сталий особистісний комплекс, є базовими і

виявляються в процесі життєдіяльності. Така традиція бере початок від Г. Олпорта (1961), який одним з перших виділив критерії зрілої особистості – доброзичливе ставлення до оточуючих, прийняття себе, реалістичність сприйняття, розширене відчуття власного Я, самооб'єктивація, розуміння себе й почуття гумору по відношенню до себе, єдина філософія життя.

Піонерами зарубіжної психології в дослідженні особистісної зрілості були також А. Маслоу та К. Роджерс. Зокрема, характеризуючи самоактуалізовану особистість, А. Маслоу (1950, 1987) називав такі її риси, як ефективне сприйняття реальності; прийняття себе, інших, природи; безпосередність, простота та природність; центрованість на проблемі; незалежність (потреба в усамітненні); самостійність (незалежність від культури та оточення); свіжість сприймання; вершинні переживання; суспільний інтерес; глибокі міжособистісні відносини; демократичний характер; розмежування засобів і цілей; філософське почуття гумору; креативність; спротив окультуренню тощо. К. Роджерс (1961) до особистісно зрілої людини застосував термін «повноцінно функціонуюча» і виділив п'ять її основних характеристик: відкритість переживанням, екзистенційний образ життя, організмична довіра, емпірична свобода та креативність.

В українській психології до 2000-х рр. феномен особистісної зрілості не розглядався як самостійна наукова проблема (мали місце розробки у контексті проблеми розвитку особистості). Ю. Гільбух (1994) виділив такі критерії особистісної зрілості, як мотивація досягнень; ставлення до свого «Я» («Я-концепція»); почуття громадянського обов'язку; життєве настановлення; здатність до психологічної близькості з іншою людиною.

М. Боришевський (2001) проявами особистісно зрілої людини називає турботливе й відповідальне ставлення до інших, критичне й самокритичне мислення, інтерес до історії рідного краю, розвинену національну свідомість, усвідомлення цінності рідної мови та гуманістичних взаємовідносин.

Із сучасних українських психологічних доробок цілісну концепцію особистісної зрілості представила О. Штепа (2008).

Вона систематизувала сучасні уявлення про характеристики зрілої особистості й виділила головні: відповідальність, децентрація, глибинність переживань, життєва філософія, толерантність, автономність, контактність, самоприйняття, креативність та синергічність.

Ознайомившись з доробками науковців щодо характеристик особистісно зрілої людини, ми зацікавилися, які ж життєві події є поштовхом для усвідомлення себе зрілою особистістю. Тим більш актуалізувало це питання й те, що вчені більшу увагу у дослідженнях звертають на внутрішні чинники формування особистісної зрілості.

Нами було проведено емпіричне дослідження, в ході якого ми з'ясували, чи вважають себе респонденти особистісно зрілою людиною, і які чинники, на їхню думку, сприяють усвідомленню себе як особистісно зрілої людини. Ставлячи це питання, ми виходили з позиції психологів про те, що вказані фактори найефективніше виявляються при якісному аналізі головних подій біографії людини (Н. Логінова, 2014; Т. Титаренко, 2013). У нашому дослідженні респондентам потрібно було згадати після якої життєвої події відбулося усвідомлення себе як зрілої особистості.

Вибірку склали 68 осіб віком від 20 до 53 років, з них 53% жінок та 47% чоловіків. Слід відмітити, що лише 14,8% респондентів не вважають себе такими, що досягли особистісної зрілості. Така ситуація підтверджується дослідженнями фахівців, які вказують, що особистісна зрілість є новоутворення саме зрілого віку. Починаючи з ранньої зрілості (19-20 років), коли «Я-концепція» набуває чіткості, відбуваються перші значущі життєві вибори, починається незалежне від батьків життя тощо, протягом всього наступного життя людина набуває особистісної зрілості, яка розвивається в напрямку самодетермінації (А.-М. Бльорк, 2016). При цьому слід мати на увазі, що формування особистісної зрілості має нелінійний характер: на цей процес впливають життєві кризи, процес яких супроводжується певним регресом, а от вдалий вихід з них дає людині змогу перейти на новий щабель особистісного розвитку.

Отже, на питання про чинники (в нашому випадку – життєві події), які сприяють усвідомленню людиною себе як

зрілої особистості, ми отримали 26 варіацій відповідей. Проаналізувавши їх, нами було виділено такі групи:

1) Зміна статусу та прийняття відповідальності за себе та інших. Сюди ми віднесли такі події, як початок трудової діяльності, самотійне життя без батьків, одруження, народження дитини, перші стосунки з представником протилежної статі, початок статевого життя; виховання дітей; допомога іншим; отримання паспорта; правильний розподіл часу.

2) Життєві досягнення: вступ на навчання, закінчення школи; закінчення вузу; успіхи в роботі; здобутки; досягнення цілей; кар'єрне зростання; здатність приймати правильні самотійні рішення.

3) Подолання складних життєвих ситуацій: пережиті труднощі в житті; втрата рідних; розлучення з коханими; подолання сімейних проблем; подолання труднощів у зв'язку з переїздом до іншої країни.

4) Ціннісний аспект: навчився(лася) цінувати рідних та близьких, здатність до формування життєвих цілей; усвідомлення відповідальності за наслідок своїх дій; вміння аналізувати життєві ситуації та робити висновки; здатність приносити користь іншим.

Звертає на себе увагу той факт, що респонденти як «подію» визначили не лише зовнішній, об'єктивний факт, що відбувся в їх житті, а також суб'єктивні зміни, які були відрефлексовані, і з ними прийшло усвідомлення себе як особистісно зрілої особи.

Після отримання відповідей на основне питання нами було проведено бесіду на предмет того, що саме відбулося в свідомості респондентів, які з'явилися відчуття після пережитих подій, що нове вони відчули в собі. Типовими відповідями, пов'язаними з подіями, які ми віднесли до першої групи були такі: усвідомлення своїх можливостей, як незалежної, самотійної особи; прояв турботи та відповідальності за інших; вміння встановити теплі відносини з іншими людьми; вироблення толерантності по відношенню до оточення, до себе; здатність до саморегуляції; набуття автономності; поява сенсу життя.

Події другої групи супроводжувалися такими відчуттями та трансформаціями свідомості: гордість за перші самостійні досягнення; поява впевненості, поява нових цілей, зміна сенсу життя.

Події третьої групи сприяли усвідомленню того, що не все в житті може відбуватися за планом, потрібно бути готовим до того, що в житті є кризові ситуації, ми не здатні передбачити все, що нас очікує, а, отже, потрібно виробляти філософське сприймання життя; усвідомлення того, що в самих критичних ситуаціях може допомогти почуття гумору; здатність до ширшого погляду на проблему (креативність).

Четверта група відповідей є безпосередніми відповідями на питання, яке ми поставили на другому етапі нашого дослідження: які саме зміни з Вами відбулися у зв'язку з тією чи іншою подією? Ці відповіді стосуються не безпосередньо подій, а вже їх наслідків, які респонденти усвідомили.

Отже, можна відмітити, що бачення змісту особистісної зрілості на рівні буденної свідомості в цілому відповідає науковому баченню. Серед основних життєвих подій, які розглядаємо як чинники, що сприяють усвідомленню людиною себе як зрілої особистості можна виділити ті, які пов'язані зі зміною статусу та прийняття відповідальності за себе та інших, набуттям автономності, встановленням близьких стосунків з іншими людьми; життєвими досягненнями, що приводить до планування майбутнього, появи нових життєвих сенсів; подоланням складних життєвих ситуацій, що сприяє виробленню філософського ставлення до життя, креативному вирішенню проблемних ситуацій. Також значущі життєві події здатні активізувати рефлексивні процеси, внаслідок чого людина усвідомлює цінність для неї близьких людей, значимість і наслідок своїх дій, бажання приносити користь іншим людям.